

УЎТ 633.11 : 631.52

ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА ЭКИШ УЧУН ЮМШОҚ БУҒДОЙ
«СЎҒДИЁНА» НАВИНИНГ ОРГИНАЛ УРУҒЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ
БЎЙИЧА ОЛИНГАН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

¹Қаршибоев Ҳасан Холбазарович., ²Ғайбуллаев Сайдалим.,

³Жўраев Маматкул Абдурахманович.,

¹Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).,

²Қишлоқ хўжалик фанлари номзоди.,

³Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).,

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.,

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Мақолада лалмикор майдонларда экиш учун юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навининг оригинал уруғларини етиштириш бўйича олинган илмий тадқиқот натижалари келтирилган бўлиб юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навининг биринчи йил авлодларни синаш кўчатзоридида ўрганиш учун 1000 та навга хос бўлган бошоқлар алоҳида-алоҳида бир қатордан экиб тадқиқотлар олиб борилган. Иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзоридида 500 та авлодлар алоҳида-алоҳида 5 м² дан экилиб бирламчи уруғчилигини ташкил этиш бўйича олинган тадқиқот натижалари баён этилган.

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по получению оригинальных семян сорта мягкой пшеницы «Согдияна», для чего был посеян 1000 шт семян, отобранных из колосьев типичных для этого сорта в питомнике испытания первого поколения отдельно по одному ряду. Во втором году испытания в питомнике проведен посев 500 шт поколений на площади 5 м², в целях организации первичного семеноводства этого сорта.

Annotation. The article presents the results of research on obtaining original seeds of the bread wheat variety "Sogdiyana", for which 1000 seeds were sown, selected from spikes typical for this variety in the first generation test nursery, separately in one row. In

the second year of testing in the nursery, 500 generations were sown on an area of 5 m² in order to organize the primary seed production of this variety.

Калит сўзлар. Лалмикор майдон, юмшоқ буғдой, бирламчи уруғчилик, танлаш, авлод, биринчи йил авлодларни синаш кўчатзори, иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзори, биринчи йил кўпайтириш майдони.

Ключевые слова. Богорного земля, мягкая пшеница, первичное семеноводство, отбор, поколение, питомник испытания потомств первый года, питомник испытания потомств второго года, питомник размножения первый года.

Keywords. Rainfed area, bread wheat, primary seed production, selection, line, first year offspring testing nursery, second year offspring testing nursery, first year breeding nursery.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 апрелдаги ПҚ-3683 сонли «Ўзбекистон Республикасида уруғчилик тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742 сонли «қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони қабул қилинган.

Мазкур фармоннинг 7 бўлим, б) бандида суғориладиган ва лалми ерлар, тоғ ва тоғолди ҳамда чўл-яйлов ҳудудларининг тупроқ унумдорлигини ошириш, сув ва бошқа табиий ресурслардан самарали фойдаланиш бўйича илмий-тадқиқотлар олиб бориш, замонавий усуллар асосида мамлакат озиқ-овқат таъминоти барқарорлигига эришиш учун янги серҳосил қишлоқ хўжалиги экинлари навларини яратиш, уларнинг бирламчи уруғчилигини олиб бориш ва жорий қилиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини ташкил этиш кўрсатиб ўтилган.

Юқоридаги қарор ва фармоннинг ижросини таъминлаш мақсадида ҳозирги кунда мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини ошириш, қишлоқ хўжалик

экинларининг юқори маҳсулдорликка эга, касалликларга чидамли бўлган, маҳаллий тупроқ-иқлим ва экологик шароитларга мослашган янги навларнинг оригинал уруғларини етиштириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Уруғчиликнинг бош масаласи – интенсив типдаги навларнинг юқори ҳосилдор 1-сингли уруғларини ишлаб чиқаришга тезроқ жорий этишдир [5].

Уруғчиликни тўғри йўлга қўйиш ҳосилдорликнинг камида 20% ошишига олиб келади. Навлар янгиланиш жараёни қанчалик тез амалга оширилса, натижа шунчалик самарали бўлади [6].

Уруғчилик қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришининг махсус тармоғи бўлиб, экинларнинг ҳосилдорлигини ошириш ва яратилган янги навларни ишлаб чиқаришга жорий этиш ҳамда бу навларнинг сифатли маҳсулдор уруғларини кўпайтириш билан шуғулланади [7].

Уруғчилик фан ўлароқ навдор уруғликни кўпайтириш, унинг соф ҳолда бўлишини (нав тозаллигини) таъминлаш, навнинг ирсий, хўжалик-биологик белги хусусиятларини сақлаш, уруғ сифатини барча чоралар билан яхшилаш каби масалаларни ўрганади [3].

Биринчи йилги бўғинларни синаш (танлаш) питомнигига навнинг навдорлиги ва типиклиги юқори бўлган экинзорлардан яқка танлаб олинган ўсимликларнинг уруғларидан иборат авлодлар экилади [4].

Юқори репродукцияли уруғлар етиштиришда тўхтовсиз яқка танлаш, бегона навлардан мунтазам равишда тозалаш ва касалликларга чидамли бошоқларни танлаб олиш муҳим аҳамият касб этади [8].

Маҳаллий иқлим шароитининг қурғоқчиликка, иссиқликка чидамли навларини яратиш ва уларнинг бошланғич уруғчилигини йўлга қўйиш ҳосилдорликни оширишнинг муҳим омилларидан биридир [9].

Материал ва методлар. Лалмикор майдонларда экиш учун юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навининг оригинал уруғларини етиштириш бўйича дала тажрибалари марказий тажриба хўжалигининг алмашлаб экиш тизимига киритилган Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг лалмикор майдонларида олиб борилди. Бунда юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навининг

бирламчи уруғчилигини олиб бориш «Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида услубий қўлланма» [1] ҳамда «Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма» [2] асосида амалга оширилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Лалмикор майдонларда экиш учун юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навининг оригинал уруғларини етиштириш бўйича олиб борилган дала тажрибаларида биринчи йилги авлодларни синаш кўчатзорига юмшоқ буғдойнинг «Сўғдиёна» навидан 1000 та авлодлари ҳар бири бир қатордан алоҳида-алоҳида экилди.

Иккинчи йилги авлодларни синаш кўчатзорига юмшоқ буғдойнинг «Сўғдиёна» навидан 500 та авлодлари ҳар бири 5 м² дан қилиб жойлаштирилди.

Биринчи ва иккинчи йилги авлодларни синаш кўчатзорига экилган юмшоқ буғдойнинг «Сўғдиёна» навида барча авлодларнинг навга хослиги, умумий ривожланиши, касалликларга чидамлиги, морфологик белгилари, биологик хусусиятлари, хўжалик белгилари бўйича дала кузатувлари олиб борилди.

Дала тажрибаларида биринчи йил авлодларни синаш кўчатзоридида юмшоқ буғдойнинг «Сўғдиёна» навида бошоқлаш фазаси 11-15 май кунларига, мум пишиш фазаси 20-21 июн кунларига, тўлиқ пишиш фазаси 24-25 июн кунларида кузатилди.

Олиб борилган тадқиқотларда биринчи йил авлодларни синаш кўчатзоридида ўрганилган 1000 та авлодлардан юмшоқ буғдойнинг «Сўғдиёна» навидан 500 та авлодлар танлаб олинди.

Танлаб олинган авлодлар қўл кучи ёрдамида ўриб олинди ҳамда ҳар бир авлод алоҳида-алоҳида боғламлар билан боғланиб, қўлда янчиб олинди, тозаланди ҳамда иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорига ўтказилди.

Иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзоридида юмшоқ буғдойнинг «Сўғдиёна» навида бошоқлаш фазаси 11-15 май кунларига, мум пишиш

фазаси 20-21 июн кунларига, тўлиқ пишиш фазаси 24-25 июн кунларида қайт этилди.

Иккинчи йил авлодларни синаш кўчатзорида ўрганилган 500 та авлодлардан юмшоқ буғдойнинг «Сўғдиёна» навидан танлов натижаларига кўра барча марфологик, хўжалик белгилари ва биологик хусусиятлари бўйича наводор деб топилган 440 та авлодлар танлаб олинди ҳамда 60 та авлодлар яроқсизга чиқарилди.

Биринчи йил кўпайтириш майдонида юмшоқ буғдойнинг «Сўғдиёна» навидан 3,0 гектар майдонга экилди. Ушбу кўчатзорда бир марта бегона навлардан турлараро ва навлараро тозалаш ишлари амалга оширилди ҳамда ушбу навнинг нав тозалиги 100% га етказилди. Шунингдек навга хос бўлмаган ва касалланган ўсимликлар яроқсизга чиқарилди. Биринчи йил кўпайтириш майдонида етиштирилган уруғлик дон экин тури бўйича «Класс» комбайини ёрдамида алоҳида ўриб-йиғиб олинди.

Тадқиқотларда ўрганилган лалмикор майдонларда экиш учун юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» нави бўйича олиб борилган дала тажрибалари кузатувида 2021 йилда ёғингарчилик миқдорининг ўртача кўп йиллик ёғингарчилик миқдorigа нисбатан жуда кам ҳамда ҳаво ҳароратининг юқори бўлганлиги, об-ҳаво шароитининг қурғоқчил келганлиги сабабли юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навидан 900 кг юқори авлодли уруғ жамғарилди ҳамда 2022 йил ҳосили учун Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти марказий тажриба хўжалигининг алмашлаб экиш тизимига киритилган 3,0 гектар лалмикор майдонига биринчи йил кўпайтириш уруғлари экилди.

Хулоса. Лалмикор майдонларда экиш учун юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навининг оригинал уруғларини етиштириш бўйича олинган илмий тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келинди;

олиб борилган тадқиқотларда юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навининг биринчи йил авлодларини синаш кўчатзорида ўрганилган 1000 та авлодларидан 500 та авлодлари танлаб олинди;

юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навининг иккинчи йил авлодларини синаш кўчатзорида ўрганилган 500 та авлодларидан танлов натижаларига кўра барча марфологик, хўжалик белгилари ва биологик хусусиятлари бўйича навдор деб топилган 440 та авлодлари ажратиб олинди;

лалмикор майдонларда экиш учун юмшоқ буғдой «Сўғдиёна» навидан 900 кг юқори авлодли уруғлик дон жамғарилди ҳамда 2022 йил ҳосили учун 3,0 гектар лалмикор майдонга экилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аманов А.А., Зиядуллаев З ва бошқалар. Бошоқли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги тўғрисида услубий қўлланма. Қарши «Насаф» нашриёти 2010 йил.
2. Аманов А.А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.
3. Аманов А.А., Бўриев Ҳ., Ғафурова Л., Нурбеков А. Бир бошоқ дон. Тошкент-2004. Б.22.
4. Абдукаримов Д.Т, Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. Ўқув дарслик., Тошкент-2010.
5. Гуляев Г.В. Беляков И.И., Развитие селекции и семеноводстве. 1984. С.7.
6. Гуляев Г.В. Совершенствовать систему семеноводства. // Вестник РАСХ. 1992. №4. С.17-21.
7. Уразалиев Р.А. Селекция, семеноводства и сортоиспытания на современном этапе. // Вестник. с/х науки Казахстана. 1993. С. 21-23.
8. Курбанов Г.К. Ячмень в условиях богары Узбекистана. Издательство «Фан». Ташкент. 1972. С.158.
9. Эгамбердиев С. Ўзбекистонда дон экинлари уруғлигининг сифатини яхшилаш юзасидан тавсиялар. Ташкент. 1989.